

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Segundo sondeo ciudadano

Informe de resultados

Diciembre 2006

Segundo sondeo ciudadano

Informe de resultados

Diciembre 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN PUCHADES;
Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
BOGUEAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

shwC uylwlv##hylvC uylwlv#

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4.
2. FICHA DEL SONDEO.....	5.
3. RESULTADOS.....	6.
3.1 Principales problemas de la ciudad.....	6.
3.2 Proyectos de desarrollo.....	7.
3.3 Participación ciudadana.....	8.
3.4 Inmigración.....	10.
3.5 La imagen de la ciudad.....	11.

1. INTRODUCCIÓN

En todo proceso de planificación territorial, la utilización de diferentes técnicas de análisis social, como encuestas o sondeos ciudadanos, constituye una potente herramienta de análisis que ayuda a mostrar las claves del territorio objeto de estudio –porque se encuentran en la base justificativa de las medidas de intervención a proponer-, y contribuye decisivamente a la consecución de uno de los objetivos inherentes a ese proceso, el fomento de la participación ciudadana, que debe convertirse en la piedra angular sobre la que pivote la planificación, porque de ella depende en buena medida el éxito en la implementación de las acciones de mejora.

A los valores citados hay que añadir el hecho de que se trata de una herramienta dinámica, dado que los resultados aquí presentados derivan de la interpretación del segundo de los sondeos elaborados en el marco del PETER'2011, lo que permite detectar la evolución de las opiniones ciudadanas en el tiempo.

Las preguntas sobre las que se ha preguntado pretenden conocer la valoración de los turolenses respecto a tres temas fundamentales:

- Los principales **problemas de la ciudad**, teniendo en cuenta cuestiones tanto de carácter global, y que afectan al conjunto del país, como otras de matiz local.
- La percepción sobre la trascendencia que los principales **proyectos de desarrollo** recientemente puestos en marcha –PLATEA, Plan Especial, Dinópolis, etc.- pueden llegar a tener de cara al futuro desarrollo de la ciudad.
- La valoración sobre la **participación ciudadana** de los turolenses en aquellas cuestiones que afectan al gobierno y desarrollo futuro de su ciudad, intentando medir el grado de implicación y los mecanismos utilizados para canalizar dicha participación.

Al igual que ocurría con el primero de los sondeos realizados, en este caso se han incluido otros dos temas de trascendencia para la ciudad, de una parte el **fenómeno inmigratorio** y, de otra, **la imagen propia que tenemos de la ciudad de Teruel**.

2. FICHA DEL SONDEO

Se ha entrevistado a 100 turolenses, elegidos todos ellos al azar en diferentes puntos de la ciudad, durante la primera semana de diciembre de 2006, en franjas horarias de mañana y tarde.

Por sexo, un 55% de los encuestados han sido hombres y un 45% mujeres, todos ellos residentes en el término municipal de Teruel, en una franja de edades comprendida entre los 16 y 80 años.

Por barrios de residencia, la muestra resulta altamente proporcional a la distribución de la población por núcleos de doblamiento: el 27% de los encuestados residen en el Ensanche, un 25% en San León y un 11y 9%, respectivamente, en la Fuenfresca y el Centro Histórico. El resto de barrios de la ciudad ofrecen porcentajes sensiblemente inferiores y que no alcanzan en conjunto el 28%.

3. RESULTADOS

3.1 Principales problemas de la ciudad

En la entrevista se han incluido 18 grandes ámbitos temáticos que condensan los principales problemas presentes en las ciudades españolas; cada entrevistado ha citado hasta un máximo de tres, sin que e la mención de cada uno se pretenda orden de importancia de los mismos.

TABLA 1. PROBLEMAS DE LA CIUDAD		
	Nº DE MENCIONES	%
1- Vivienda	52	17,3
2- Infraestructuras	34	11,3
3- Escasa oferta de estudios	24	8,0
4- La emigración de la población joven	22	7,3
5- Paro, problemas de empleo	20	6,6
6- Los políticos	18	6,0
7- Inmigración	18	6,0
8- La poca población	16	5,3
9- Cultura/ocio	16	5,3
10- Tráfico	16	5,3
11- Ausencia de cultura emprendedora	16	5,3
12- Escasa oferta comercial	12	4,0
13- Sanidad	12	4,0
14- Transporte público	7	2,3
15- Inseguridad ciudadana	6	2,0
16- Carencia de zonas verdes	5	1,7
17- Medioambiente	3	1,0
18- Educación	2	0,7
19- Otros	1	0,3
20- Ns/Nc	1	0,3
TOTALES	301	100

Aunque la dispersión en las respuestas es muy importante, lo que induce a pensar que la problemática no presenta un eje claro de visualización, sobre todos los considerados destaca la vivienda con un 17,3 % de las menciones, algo lógico dado la creciente carestía que corresponde a un bien que la sociedad entiende como básico, pero que en el primer sondeo no quedó reflejada como problema; en segundo lugar, las infraestructuras, con otro 11,3%; a partir de ahí, se detecta un conjunto de menciones (todas ellas por encima del 5%) que incluyen la escasa oferta de estudios, la emigración de la población turolense joven (lo que implica un descapitalización importante, en una franja de edad con incidencia negativa sobre la presencia de otros problemas),

el paro y el empleo (en el sentido, básicamente, de adecuación entre las ofertas de empleo y la formación recibida), la acción política, la inmigración, la escasez de población, el déficit en materias de cultura y ocio, el tráfico y la carencia de cultura emprendedora, por este orden; todos ellos ya quedaron recogidos en el primer sondeo ciudadano, únicamente ha cambiado la importancia que en función del número de menciones cabe inferior para cada uno, destacando, especialmente, la inmigración, que ha perdido cuota de importancia.

Tanto la vivienda, como las infraestructuras y la inmigración tienen un carácter global, mientras que al resto corresponde un matiz claramente local.

En el extremo opuesto, todo aquello referido con la oferta de servicios públicos, tales como *Educación, Transporte y Sanidad*, o con el *Medioambiente* o la *Inseguridad ciudadana*, o incluso con el *equipamiento comercial*, recibe un número de menciones muy escaso, convirtiéndose, por lo tanto, en algunas de las principales potencialidades de la ciudad, todas ellas estrechamente relacionadas con esa alta calidad de vida que tradicionalmente se asocia a ciudades del tamaño de Teruel, y que en otros documentos del PETER'2011 aparece explicitada como un valor añadido esencial que se consigue por el hecho de residir en Teruel, y se conforma como un activo muy importante de la ciudad ligado a los valores de tranquilidad, en la que las distancias son escasas, en las que las relaciones interpersonales son intensa, ...

3.2 Proyectos de desarrollo

Valorar el posible impacto que sobre el desarrollo de la ciudad pueden llegar a tener proyectos que actualmente se están implantando en la ciudad o se han implementado en los últimos cinco años, resulta un ejercicio ciertamente complicado, porque se trata de proyectos muy heterogéneos, tanto por el sector de actividad al que afectan, como por el grado de implantación alcanzado en la actualidad, como por el nivel de difusión que ha presentado cada uno, como, por último, por el consenso ciudadano en torno a ellos. Así, resulta difícil de ponderar el impacto económico y social que puede suponer PLATEA –un proyecto industrial y logístico que se encuentra en fase de desarrollo-, frente a Dinópolis –proyecto dinamizador del sector turístico que ya se encuentra plenamente asentado y en fase de crecimiento de sus instalaciones originales-.

Nuevamente, los resultados derivados del sondeo muestran un cierto grado de dispersión en las respuestas, aunque menor que en el caso de los problemas de la ciudad, pero igualmente significativo, lo que puede interpretarse en términos de que hacia el futuro el desarrollo de Teruel va a pivotar sobre múltiples programas de actuación, lejos de lo que podría ser un monocultivo preferente en alguno de los capítulos de acción económica potencial o de equipamientos públicos. El ciudadano percibe claramente que muchas cosas están cambiando, y que la ciudad ha entrado en un estado de dinamismo, eso sí, muy dependiente de la acción pública sobre el territorio.

TABLA 2. PROYECTOS DE DESARROLLO		
	Nº DE MENCIONES	%
1- PLATEA	70	25,3
2- PETER'2011	40	14,4
3- Plan Especial de Teruel	40	14,4
4- URBAN	33	11,9
5- Plan de Excelencia Turística	29	10,5
6- Teruel Ciudad Digital	24	8,7
7- Aeródromo de Caudé	22	7,9
8- Dinópolis	15	5,4
9- Ns/Nc	4	1,4
TOTALES	277	100

Uno de cada cuatro entrevistados considera que PLATEA es el proyecto que mayor impacto va a tener en el futuro desarrollo de la ciudad: por su capacidad para atraer nuevos pobladores como consecuencia la oferta de nuevos empleos a la que dará lugar la instalación de nuevas empresas, por su capacidad para dinamizar económicamente tanto lo ciudad como su área de influencia directa (en un radio aproximado de hasta 75 kilómetros), por la consolidación en Teruel de un polo de desarrollo industrial y logístico . La difusión mediática del proyecto, unida al hecho de que se trata de una iniciativa que incide directamente en un sector económico tradicionalmente generador de riqueza y empleo, como es el industrial, pueden explicar esta posición preferente.

Tanto el PETER'2011 como el Plan Especial de Teruel ocupan el segundo lugar, con un 14,4% de menciones. En el caso del PETER, conviene apuntar que el hecho de que la entrevista haya sido realizada en el marco de elaboración del documento del propio Plan Estratégico, por lo que los entrevistadores se han presentado como técnicos del mismo, a buen seguro que ha influido en que el porcentaje de menciones aumentara de forma significativa. Además, en ambos casos se trata de proyectos de carácter territorial con un impacto que previsiblemente afectará a varios sectores económicos y de actividad, lo que puede contribuir a que su valoración sea más alta que en el caso de aquellos otros considerados, a priori, de carácter más sectorial –URBAN, Plan de Excelencia Turística, Teruel Ciudad Digital, Aeródromo de Caudé y Dinópolis-.

3.3 Participación ciudadana

Un significativo 75% de los entrevistados consideran que los turolenses no participamos activamente en las decisiones que afectan a nuestra ciudad.

Obviando el debate de si, efectivamente, la ciudadanía turolense es o no participativa –cuestión que, por otra parte, no es fácil de cuantificar, y puede, incluso, ponerse en cuarentena desde el punto de vista de la densidad asociativa existente, y del número de miembros por asociación-, lo relevante de los datos obtenidos radica en el hecho de que los propios ciudadanos nos consideremos como poco participativos, inmovilistas y, hasta cierto punto, apáticos ante aquellas

cuestiones trascendentales para el gobierno y evolución de nuestra ciudad. Dicho de otro modo, es una percepción que constituye una importante debilidad que es preciso transformar, independientemente de que a fecha de hoy resulte objetivamente cierta.

Las causas que justifican ese porcentaje tan escaso de respuesta afirmativa sobre la participación ciudadana, son tres, con porcentajes de respuesta casi idénticos: el *Desinterés de los ciudadanos* (34%), la *Falta de mecanismos de participación* (29%), o inadecuación de los existentes, y la *Falta de información* (28%) sobre las posibilidades de participar en la toma de decisiones de las instituciones y administraciones públicas.

Por lo tanto, la corrección a esta situación pasa, necesariamente, por la implementación de acciones conjuntas que, de una parte, permitan a los poderes públicos articular mecanismos atractivos de participación y, de otra, faciliten y fomenten entre la implicación de la sociedad turolense en todas aquellas cuestiones relacionadas con la ciudad y su desarrollo futuro. Se trata,

en definitiva, de impulsar una nueva cultura de la participación, adquiriendo ésta el rango de objetivo transversal en todos aquellos proyectos a los que, como ciudad, se enfrenta Teruel.

Este planteamiento se ve reforzado cuando observamos los canales de participación actualmente disponibles por parte de la ciudadanía. Tanto el *Consejo de Participación*, como los *Plenos Municipales*, a priori herramientas fundamentales para ese objetivo de participación, obtienen unos porcentajes de respuesta que pueden considerarse escasos –6 y 7%, respectivamente-, más aún cuando el hecho de *Acudir directamente a las autoridades municipales* obtiene el doble de respuestas. Posiblemente el propio tamaño de la ciudad, la intensidad de las relaciones interpersonales, la probabilidad alta de poder conversar con los responsables municipales incluso en la calle, sean razones que estén viciando esta percepción; si bien, para interpretar estos datos consideramos que deben apuntarse otras dos causas fundamentales. En primer lugar, tanto el Consejo como los Plenos de Participación ciudadana son herramientas de reciente creación, por lo que es previsible que, con el paso del tiempo, comiencen a constituir elementos mucho más relevantes para el fomento y canalización de la participación ciudadana. Por otra parte, los *Medios de comunicación* y, muy especialmente las *Asociaciones ciudadanas* constituyen actualmente el eje central por el que los turolenses nos implicamos en las cuestiones relacionadas con el gobierno de nuestra ciudad. En definitiva, lo que parece evidente es que toda medida destinada al fomento de la participación ciudadana ha de contar con el concurso activo de las estructuras y agentes citados.

3.4 Inmigración

Tal y como se ha mencionado en la presentación de este documento, analizar la percepción que los turolenses tenemos del fenómeno inmigratorio constituye uno de los principales objetivos del estudio. Esta preocupación su fundamento en dos razones:

- la relevancia que paulatinamente ha adquirido el proceso, tanto por el flujo creciente como por la trascendencia económica, demográfica y social que le corresponde.

- los resultados obtenidos en el Primer Sondeo Ciudadano elaborado en el marco del PETER'2011. Recordemos que, en aquella ocasión, un 41% de los entrevistados consideraban que la llegada de inmigrantes no resultaba positiva para la ciudad.

TABLA 3. VALORACIÓN DEL FENÓMENO INMIGRATORIO		
PRINCIPALES ASPECTOS POSITIVOS	Nº DE MENCIONES	%
1- Aumento de la población	51	32
2- Más mano de obra	42	26
3- Diversidad cultural	25	16
4- Mejora de la economía	20	13
5- Ninguno	19	12
6- Ns/Nc	2	1
TOTAL	159	100
PRINCIPALES ASPECTOS NEGATIVOS	Nº DE MENCIONES	%
1- Problemas de convivencia	51	31
2- Cargas sociales	41	25
3- Inseguridad	37	23
4- Competencia por el empleo	25	15
5- Otros	6	4
6- Ninguno	4	2
TOTAL	164	100

Para los encuestados, los aspectos más positivos ligados a la llegada de inmigrantes hay que vincularlos con cuestiones de carácter económico –*Más mano de obra* y *Mejora de la economía*, con un 26 y 13% de respuestas- y demográfico –*Aumento de la población*, 32%-. De la tabla adjunta conviene destacar que un 12% de los encuestados afirman que la inmigración no reporta a la ciudad ningún aspecto positivo.

En lo que se refiere a los de carácter negativo, se observa un cambio de orientación en las respuestas. En este caso, las razones sociales – *Problemas de convivencia*, *Cargas sociales* e *Inseguridad*- son las que concentran los porcentajes más significativos.

3.5 La imagen de la ciudad

Por último, en lo que se refiere a la imagen que los turolenses tenemos de nuestra propia ciudad, se pidió a los encuestados que citaran los adjetivos que mejor califican a Teruel.

Los datos reflejan altos porcentajes de unanimidad a la hora considerarla en términos de ciudad *Tranquila*, *Segura* y *Cómoda* para vivir; todos ellos valores positivos, aunque complementados con

valoraciones negativas tales como el *Escaso carácter emprendedor* o la consideración de la ciudad como poco *Moderna*, poco *Dinámica* o poco *Emprendedora*.

Sin lugar a dudas, detrás de esta percepción subyace la propia estructura demográfica de la ciudad, caracterizada -como sabemos- por su pequeño tamaño y por el alto envejecimiento de la población residente.

